

ONA TILI DARSLARI ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Xamidova Marjona

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU talabasi

marjonaxamidova04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501336>

Annotatsiya: Ushbu maqola ona tili darslarida o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy usullarini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: tanqidiy fikrlash, ta‘lim usullari, vizual materiallar, guruhli muhokama, debat, tajriba.

Annotation

This article explores the theoretical foundations and practical methods for developing students' critical thinking skills in mother tongue lessons.

Keywords: critical thinking, teaching methods, visual materials, group discussion, debate, experiment.

Bugungi kunda axborot oqimining tez sur‘atlar bilan o‘tib borayotgan bir davrda, har bir insonning mustaqil fikrlash, turli xil ma‘lumotlarni tahlil qilish va ulardan to‘g‘ri xulosalar chiqarish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yosh avlodning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta‘limning dolzarb vazifalaridan biridir. Ona tili darslari bu borada o‘ziga xos o‘ringa ega, chunki til fikrlashning asosi bo‘lib, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalash, matnlarni tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tanqidiy fikrlash bu — o‘z-o‘zini boshqaradigan, tarbiyalaydigan, o‘zini o‘zi nazorat qiladigan va to‘g‘rilaydigan fikrlash shaklidir. Uning zaruriy sharti ongni takomillashtirishning qat‘iy me‘yorlariga rozi bo‘lish va ularni hushyorlik bilan qo‘llashdir. V Tanqidiy fikrlash atamasi grekcha “kritikos” “tanqid”, “baholash”, “imtihon” so‘zdan kelib chiqqan; bu yerda “tanqid” tushunchasi kundalik hayotda “ayblash” ma‘nosini anglatmaydi, balki aqliy qobiliyat ma‘nosini bildiradi va “baholash”, “aniqlash”, “hukm qilish”, “ajratish qobiliyati” kabi ma‘nolarga ega. [Brown, Lesley, 1993] Tanqidiy fikrlashning intellektual asoslari [Everything After Z by Dictionary.com 2013] shuningdek, etimologiyasi ham juda qadim zamonlarga borib taqaladi, ya‘ni bundan 2500 yil avval Suqrotning o‘qitish amaliyoti va fikrlarida bu tushunchaga yaqin mazmuni uchratish mumkin. Suqrot “Dalil izlash, hukm va taxminlarni sinchiklab tekshirish, asosiy tushunchalarni tahlil qilish, nafaqat aytilgan, balki amalga oshirilayotgan ishning mohiyatiga ham kirib borish” muhimligini belgilab berdi. Uning so‘roq qilish usuli hozirda “Suqrotcha so‘roq” deb nomlanadi va tanqidiy fikrlashni o‘rgatishning mashhur strategiyasi hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlash zamonaviy inson uchun muhim ko‘nikmadir. Bu fikr va faktlarni tahlil qilish, obyektiv baholash va xulosalar chiqarish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Rivojlanish uchun o‘z-o‘zini tahlil qilish, mantiqiy asoslar, savollar berish va ishonchli axborot manbalarini ajratish zarur. Ta‘lim muhitida o‘qituvchilar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undashlari lozim. Tanqidiy fikrlash insonni mas‘uliyatli va ongli jamiyat a‘zosiga aylantiradi.

D. Klusterning fikricha, tanqidiy fikrlashning 5ta umumiy xususiyati mavjud:

1. Tanqidiy fikrlash – bu mustaqil fikrlash;

2. Axborot – tanqidiy fikrlashning oxirgi nuqtasi emas, balki boshlanish nuqtasi;
3. Tanqidiy fikrlash savollar berish va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarni aniqlashdan boshlanadi;
4. Tanqidiy fikrlash ishonchli dalillarga intiladi;
5. Tanqidiy fikrlash – bu ijtimoiy tafakkur hukm qilish san'ati. [Soft skills for engineers-lecture-4, 2019]

Tanqidiy fikrlashning yana bir muhim jihati – o'z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalashdir. Bu argumentatsiya va dalillash ko'nikmalarini rivojlantirish, tahlil qilish va mantiqiy bog'liqliklarni yaratish qobiliyatini talab qiladi. Fikrlarni aniq izhor qilish nafaqat shaxsiy mulohazalarda, balki boshqalar bilan samarali muloqotda ham foydali hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida chuqur anglash va g'oya almashinuviga yordam beradi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ham ona tili darslarining o'rni beqiyos. Chunki o'quvchi birinchi bo'lib o'z tilida o'ylaydi, qaror qiladi, so'zlaydi. O'quvchilarning tanqidiy fikrlashi o'qituvchining savollariga javob berishdan emas, balki savol va muammolardan boshlanadi. Insonga tanqidiy fikrlash kerak, bu unga insonlar orasida yashashga va ijtimoiylashishga yordam beradi. Demak, tanqidiy fikrlash alohida mahorat emas, balki bolaning rivojlanishi va tarbiyasi jarayonida asta-sekin shakllanadigan ko'plab ko'nikma va qobiliyatlar majmuasidir. Tanqidiy fikrlash sinfdagi bolalar passiv tinglovchi bo'lishni to'xtatganda, lekin haqiqiy tadqiqotchilarga aylanganda shakllanadi. Ta'lim jarayoniga tanqidiy fikrlashni tizimli ravishda kiritish alohida fikrlash va kognitiv faoliyat uslubini shakllantiradi. [Jalilova M, 2021] Ona tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Matnni tahlil qilish va baholash:
 - a. Berilgan matnning asosiy g'oyasini aniqlash.
 - b. Muallifning fikrlarini qo'llab-quvvatlash uchun keltirgan dalillarni baholash (kuchli/zaif tomonlari).
 - c. Matnda keltirilgan faktlar va fikrlarni ajrata olish.
 - d. Matnning maqsadi va auditoriyasini aniqlash.
 - e. Muallifning nuqtai nazarini tahlil qilish va o'z nuqtai nazari bilan solishtirish.
 - f. Matndagi mantiqiy xatoliklarni topish.
 - g. Muammoli vaziyatlarni muhokama qilish:
2. Vizual materiallar bilan ishlash:
 - a. Rasm,
 - b. diagramma,
 - c. infografika kabi vizual materiallarni tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarish.
3. Guruhli muhokamalar

O'quvchilarni kichik guruhlariga ajratib, muayyan mavzular bo'yicha muhokamalar tashkil etish orqali ularning fikr almashish, bahslashish va o'z pozitsiyasini himoya qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Bu usullar orqali ona tili darslarida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mumkin.

TAJRIBA

Tajriba Yakkasaroy tumani 144-maktabning 7-A sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazildi. Dars davomida o'quvchilarni guruhlariga bo'lindi va quyidagi rasmlar ko'rsatildi.

O'quvchilar rasmlar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Fikrlar xilma-xil va takrorlanmas bo'ldi. Har bir o'quvchining mustaqil fikrini inobatga olgan holda sinfda debat uyushtirildi. O'quvchilar tomonidan bildirilgan ayrim fikrlar:

1-guruh: Oilada biz qarindoshlarimiz bilan birgalikda vaqt o'tkazishimiz lozim. Ovqatlanish vaqtida telefondan foydalanmaslik, bir-birimizga mehrl, e'tiborli bo'lishimiz kerak.

2-guruh: Zararli ovqatlarni iste'mol qilishning ortib borishi eng dolzarb muammolarimizdan biri. Fast-fudlar inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, semizlikni keltirib chiqaradi.

3-guruh: Insonlar telefonga qaram bo'lib qolgan. Telefon odamlarni ko'zini ko'r qilib qo'yganki, odamlar yurayotgan yo'liga ham qaramaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun ularni mustaqil fikrlashga va o'z fikrlarini aniq yetkazishga undash, muammoni aniqlash va bartaraf etish yo'llarini izlashga o'rgatish lozim. Buning uchun bizga yuqoridagi usullar yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili darslari o'quvchilarga faqat grammatik bilimlar beribgina qolmasdan, ularni jamiyatda mustaqil, barkamol shaxs sifatida voyaga yetishida ham muhim ahamiyat kasb etishi lozim. Shunday ekan ularda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun fikrlashga undaydigan topshiriqlar berish kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, Lesley. (ed.) *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993) p. 551
2. Jalilovna M. "Ona tili darslarida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish texnologiyasi – ta'lim natijalariga erishish vositasi" Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2021.
3. Холматова, Д. А., & Рахматова, О. К. (2021). Теоретические основы разработки учебных пособий. *Вопросы науки и образования*, (29 (154)), 30-37.
4. Khujanazarova, G. (2023). PROFICIENCY IN COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE IS ESSENTIAL FOR THE LEARNER PARTICIPATION AND ENGAGEMENT THAT IS NECESSARY FOR SUBSEQUENT SUCCESS. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*,(6), 559-564.
5. "Lexical Investigations: Critical Thinking - Everything After Z by Dictionary.com". *Everything After Z by Dictionary.com* (2013-yil 25-iyun). Qaraldi: 2018-yil 3-aprel.
6. Soft skills for engineers-lecture-4 <https://www.hufocw.org/Download/file/21514>
7. Yo'ldosheva D. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. Buxoro – 2021: "Durdona"